

HARBIY TOPOGRAFIYA FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARNING AFZALLIKLARI

Madalimov Elbek Farxotovich

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Xaydarov B.M

QK Xizmatchisi O‘R QK Akademiyasi dotsenti

Annotatsiya: Zamonaviy ta’limning muhim tarkibiy elementi – interfaol metodlar sanaladi. Maqolada harbiy topografiya fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda interfaol metodlarning roli to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Interfaol metodlarning “Topografik shartli belgilar” mavzusini o‘rganishdagi didaktik imkoniyatlarini yoritishga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta’lim muassasalari, tinglovchilar, o‘quv-bilish faolligi, interfaol metodlar, interfaol metodlarning didaktik imkoniyatlari, “Blis-so‘rov” metodi, “Qanday?”, “Venn diagrammasi” va “Klaster” grafik organayzerlari.

Аннотация: Важным составным элементом современного образования являются интерактивные методы. В статье говорится о роли интерактивных методов в повышении эффективности обучения предмета военной топографии. Обращает внимание на раскрытие дидактических возможностей интерактивных методов в изучении темы «Топографические условные знаки».

Ключевые слова: Высшие образовательные учреждения, слушатели, учебно-познавательная активность, интерактивные методы, дидактические возможности интерактивных методов, метод «Блиц-опрос», органайзеры «Как?», «Диаграмма Венна» и «Кластер».

Abstract: Interactive methods are an important component of modern education. The article talks about the role of interactive methods in increasing the effectiveness of teaching the subject of military topography. He draws attention to the disclosure of the didactic possibilities of interactive methods in the study of the topic «Topographic conventional signs».

Keywords: Higher educational institutions, teachers, educational and cognitive activity, interactive methods, didactic possibilities of interactive methods, the «Blis-survey» method, organizers «How?», «Venn Diagram» and «Cluster».

Kirish.

Globalashuv sharoitida axborotlar ko‘lami va oqimining kattaligi bilimlarni o‘zlashtirishda tezkorlik, samaradorlikka erishishni taqozo etmoqda. Bilimlarni o‘zlashtirishda tezkorlik, samaradorlikka erishishning eng samarali omillari sifatida tinglovchilarda mustaqil ta’lim olish ko‘nikma, malakalarini shakllantirish, o‘quv

topshiriqlarini ularning murakkabligidan kelib chiqqan holda juftlik, kichik guruhlar yoki jamoada o‘zaro hamkorlik asosida o‘zlashtirish e’tirof etilmoqda. O‘quv jarayonida o‘quv topshiriqlarining juftlik, kichik guruhlar yoki jamoada birgalikda bajarishda interfaol metodlar, ularning didaktik imkoniyatlari o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Pedagogikaning rivojlangan tajribalari hamda ta’limda erishilgan yutuqlarni amaliyotga olib kirish bugungi kunning muhim shartlaridan hisoblanadi. Hozirda o‘qituvchi o‘z faoliyati davomida foydalana olishi mumkin bo‘lgan ulkan tajribalar bazasi shakllangan va u kundan-kunga yanada boyib bormoqda.

Oliy ta’lim muassasalarida o‘qitishni interfaol metodlar yordamida tashkil etish va uning samaradorligi to‘g‘risida so‘z yuritishdan avval “interfaollik”, “interfaol metodlar” tushunchalarining lug‘aviy ma’nosini anglab olish taqozo etiladi.

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilidagi “interact” atamasining o‘zbekcha muqobili bo‘lib, “inter” – “o‘zaro”, “act” – harakat qilmoq [1, 5] sanaladi. “Interfaollik – kim (biror-bir shaxs) yoki nima (masalan, kompyuter yordamida) bilandir o‘zaro harakat qilish, suhbat, dialog rejimida bo‘lishni anglatadi” [1, 5]. Demak, o‘z mohiyatiga ko‘ra “interfaollik” tushunchasi biror kishi yoki biror-bir narsa o‘zaro aloqaga kirishish asosida muayyan faoliyatni tashkil etish, oldinga qo‘yilgan maqsadga erishishni anglatadi. Odatda tinglovchilar ta’lim jarayonida sherigi (juftlikda), guruhdoshi (kichik guruhda) hamda jamoadoshi (katta guruh – jamoada) birgalikda, hamkorlikda o‘quv materiallarini o‘zlashtiradi yoki o‘quv topshiriqlarini bajaradi. Ularning bilimlarni o‘zlashtirish, topshiriqlarni bajarishga qaratilgan harakati zaminida hamkorlik, bir-birini qo‘llab-quvvatlash, o‘zaro yordam tamoyillari yotadi. Shu bilan birga tinglovchilarning o‘quv-bilish faoliyati zamonaviy texnika, texnologiya vositasi, yordamida ham tashkil etilishi mumkin. Aytaylik, tinglovchi muayyan fan bo‘yicha o‘quv materialini o‘zlashtirishda axborot texnologiyalari, xususan, kompyuterning texnik, funksional imkoniyatiga tayanadi. Tinglovchining har qanday axborot texnologiyasi, shuningdek, kompyuter bilan “o‘zaro muloqoti” ham mohiyatan interfaol xarakter kasb etadi.

Shu bilan birga bugungi kunda ta’lim sohasida qo‘llanilayotgan ayrim metodlar bevosita ko‘pchilik ishtirokida o‘quv axborot (bilim)larini o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Juftlik, guruhli va jamoaviy shakllarda tashkil etiladigan o‘quv-bilish faoliyatida interfaol metodlar asosiy o‘rinni egallaydi. “Ta’lim jarayonida tinglovchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o‘zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar interfaol metodlar sanaladi” [2, 140-141].

Interfaol metodlar to‘plami bugungi kunga qadar asoslangan 800 dan ortiq metodlardan tarkib topgan. Bu turdagi metodlarning har biri o‘ziga xos didaktik imkoniyatga ega bo‘lgani holda umumiy xususiyatlarni ham namoyon etadi.

Mavzuga doir manbalar bilan tanishish asosida interfaol metodlar o‘zida quyidagi umumiy xususiyatlarni aks ettirishiga ishonch hosil qilindi: ta’lim jarayonining nostandart, qiziqarli tashkil etilishini ta’minlaydi; o‘quv materialini o‘zlashtirish hamda o‘quv topshiriqlarini bajarish “tinglovchi-tinglovchiga” tamoyiliga asoslanadi; o‘zaro muhokamalar natijasida har bir tinglovchiga o‘quv materialini o‘zlashtirish yoki o‘quv topshirig‘ini bajarishda yo‘l qo‘yayotgan xato va kamchiliklarini anglaydi; o‘quv materialini o‘zlashtirish yoki o‘quv topshirig‘ini bajarishda tinglovchilarning har biridan erkin, tanqidiy va ijodiy fikrlash talab etiladiki, bu ularning mustaqil ta’lim olish malakalariga ega bo‘lishlariga yordam beradi; interfaol metodlarni qo‘llash orqali tinglovchilar o‘quv axborot (bilim)larini muayyan belgilar asosida guruhlariga ajratish, turkumlashtirish, umumlashtirish, tahlil qilish va sintezlash imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa ularning akademik bilimlarini boyitishga xizmat qiladi; bu turdagi metodlar tinglovchilarda o‘quv loyihalarini mustaqil, o‘qituvchining rahbarligi va nazoratisiz bajarish imkoniyatini yaratadi; turli murakkablikdagi vaziyatlarni mustaqil tahlil qilish, muammoni aniqlash, uning murakkablik darajasini belgilash, zarur, oqilona qarorlar qabul qilish, shaxsiy yechim (qaror)ni asoslash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tinglovchilarning o‘quv jarayonidagi faoliyatini kuzatish, nazorat va tahlil qilish, shuningdek, interfaol metodlarning individual maqsadi, didaktik imkoniyatlarini o‘rganish asosida ularning tinglovchilarda tezkor fikrlash va qaror qabul qilish; muammoni har tomonlama tahlil qilish va bir necha yechimini topish; bilimlarni tizimlashtirish, turkumlashtirish va umumlashtirish; yechim (qaror)ni dalillar bilan asoslash; o‘z-o‘zini nazorat va baholash orqali bilim, ko‘nikma hamda malakalarini mustaqil baholash va h.k. Ayni o‘rinda shuni alohida qayd etib o‘tish joizki, interfaol metodlardan foydalanishda amaliy mashg‘ulotlar tanlangani ma’qul. Binobarin, vaqt budjeti nuqtai nazardan amaliy mashg‘ulotlar tinglovchilar tomonidan o‘z bilimlarini to‘la namoyish etish uchun imkoniyat yaratadi.

Interfaol ta’lim jarayonida fan o‘qituvchisi oldida turgan eng muhim vazifa – bu o‘rganilayotgan mavzuning xarakteri, o‘quv materialining murakkabligi hamda tinglovchilarning o‘zlashtirganlik darajasidan kelib chiqqan holda interfaol metodlarni to‘g‘ri tanlash sanaladi.

Quyidagi “Harbiy topografiya” fanidan “Topografik shartli belgilar” mavzusini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish tartibi, didaktik imkoniyatlari, shuningdek, o‘qitish samaradorligi to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, dastlab mavzuning xarakteri, o‘quv materialining murakkabligi hamda tinglovchilarning o‘zlashtirganlik darajasidan kelib chiqqan holda turkum interfaol metodlar, ya’ni, “Blis-so‘rov” metodi, “Qanday?”, “Venn diagrammasi”, “Baliq skeleti” va “Klaster” grafik organayzerlari tanlandi.

Mashg‘ulot quyidagi reja asosida tashkil etiladi:

1. “Topografik shartli belgilar” mavzusi bo‘yicha blis-so‘rov tashkil etish.
2. “Qanday?” grafik organayzer (GO; grafik organayzer – grafiklik tashkil etuvchi; o‘z grafikasi (shakli, rasmi)ga ega bo‘lgan interfaol metod) yordamida aholi punkti va yo‘llar tarmog‘ini o‘rganish usullarini yoritish.
3. “Venn diagrammasi” GO yordamida maydonli va chiziqli orientirlarni o‘rganish.
4. “Klaster” GO yordamida “Topografik shartli belgilar” mavzusiga doir tushunchalarni umumlashtirish, ular o‘rtasidagi mantiqiy birlikni topish.

Mashg‘ulotning borishi quyidagicha kechadi:

I. “Kartalar bilan ishlash” mavzusi bo‘yicha blis-so‘rov tashkil etish. Dastlab tinglovchilarga metod haqida quyidagi ma‘lumotlar beriladi: “Blis-so‘rov” (ingl. “blits” – tezkor, bir zumda) metodi berilgan savollarga qisqa, aniq va lo‘nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod sanaladi [3, 42]. Metoddan foydalanishda savollar so‘roq ohangida berilmaydi, balki tushunchalargina ifodalanadi. Tinglovchilar e‘lon qilinayotgan tushunchalarni eshitgan zahoti to‘g‘ri-noto‘g‘riligini tahlil qilmay javobni bayon etishlari zarur. Metod tinglovchilarda diqqatni jamlash, fikrlash tezligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Guruh tinglovchilari ikkita kichik guruhga ajratiladi. Har bir guruhga alohida-alohida blis-so‘rov savollari taqdim etiladi.

Ular quyidagilardir:

1-guruh:	2-guruh:
1. Hudud –	1. O‘simlik qoplamlari –
2. Aholi punktlari –	2. Joyni razvedka qilish –
3. Relf –	3. Tuproq –
4. Hidrografiya –	4. Farvater –
5. Yo‘l tarmoqlari –	5. Joy –

II. “Qanday?” GO yordamida aholi punkti va yo‘llar tarmog‘ini o‘rganish usullarini yoritish. Tinglovchilarga GO haqida quyidagi ma‘lumot beriladi: “Qanday?” GO tinglovchilarda o‘rganilayotgan mavzu, muammo yuzasidan umumiy tasavvurlarni hosil qilishga yordam beradi. Uni qo‘llashda tinglovchilarda mantiqiy fikrlash, mavzu mohiyatini yorituvchi tayanch tushuncha, ma‘lumotlarni muayyan tizimga solish, ularni tahlil qilish ko‘nikmalari shakllanadi [3, 150]. Guruh tinglovchilari avvalgi ikkita kichik guruhda ishlaydi. Har bir guruhlariga bir xil topshiriq beriladi.

Topshiriqning yechimi (namuna)

III. “Venn diagrammasi” GO yordamida maydonli va chiziqli orientirlarni o’rganish. O’qituvchi dastlab tinglovchilarni GOga oid ma’lumotlar bilan tanishtiradi. Ular: “Venn diagrammasi” GO kursantlarda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o’zlashtirish (sintezlash) ko’nikmalarini hosil qilishga yo’naltiriladi [3, 52]. Guruh kursantlari avvalgi ikkita kichik guruhda ishlaydi. Har bir guruhlariga bir xil topshiriq beriladi. Guruhlarga quyidagi ish qog’izi taqdim etiladi:

Ish qog’ozi

IV. “Klaster” GO yordamida “Topografik shartli belgilar” mavzusiga doir tushunchalarni umumlashtirish, ular o’rtasidagi mantiqiy birlikni topish. Tinglovchilarga GO haqida quyidagi ma’lumot beriladi: “Klaster” GO muayyan mavzu bo’yicha ilgari surilgan g’oyalarni umumlashtirish, ular o’rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi [3, 95]. Guruh tinglovchilari avvalgi ikkita kichik guruhda ishlaydi. Har bir guruhlariga bir xil topshiriq beriladi.

“Klaster” grafik organayzeri

Mashg'ulotning yakunlanishi-Topshiriqlarni bajarishni yakuniga yetkazish. Muhokama jarayonini uyushtirib, tinglovchilar va guruhlarning o'quv faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi. Mashg'ulot yuzasidan umumiy xulosaga kelinadi va yakun yasaladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirish, tinglovchilarning o'quv-bilish faoliyatini kuchaytirishda interfaol metodlarning didaktik imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Tinglovchilarga interfaollik asosida ishlash imkoniyatini yaratuvchi mazkur metodlar turkumi yuzlab metodlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ularning har biri umumiy xususiyatlarni namoyon etish bilan birga xususiy jihatlarga ham ega. Umumiy hamda xususiy jihatlardan yaxshi xabardorlik o'qituvchi tomonidan interfaol metodlarning o'rganilayotgan

mavzuning xarakteri, o‘quv materialining murakkabligi hamda tinglovchilarning o‘zlashtirganlik darajasidan kelib chiqqan holda interfaol metodlarni to‘g‘ri tanlash imkoniyatini yaratadi. Interfaol metodlarning to‘g‘ri tanlanishi esa o‘z navbatida tinglovchilarning o‘quv-bilish faolligini rivojlantirish bilan birga ta’lim samaradorligini oshiradi.

Bugungi kunda pedagog o‘qituvchilarimiz zamonaviy yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishlari interfaol metodlarni to‘g‘ri tanlash ta’lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini oshirishning asosiy omili ekanligini, buni esa davr talab etayotganligini tushunib yetishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Интерактивные методы, формы и средства обучения/ Методические рекомендации. – Ростов: Ростовский педагогический институт (филиал), 2013г. – С. 5.
2. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob/ Met.qo‘ll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog‘omova. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012-y. – 140-141-b.
3. Usmonboeva M., Aripova M., Mo‘minova D. Ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. – T.: “Lesson Pres” nashriyoti, 2019-y. – 167 b.